

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613299>

УДК 622.276.66

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Д.В. Никифоров,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: Приведено описание различных видов гидроразрыва пласта. В работе раскрывается сущность кислотного гидроразрыва пласта. В статье анализируется применение кислотного гидроразрыва пласта в промышленности. Описаны основные факторы, от которых зависит успешность ГРП. Проведен анализ исследования в области проектирования кислотного ГРП. Приведены индивидуальные параметры, задаваемые при проектировании кислотного гидроразрыва.

Ключевые слова: жидкость разрыва, кислотный гидроразрыв пласта, скважина, трещина

RESEARCH IN THE FIELD OF DESIGNING ACID HYDRAULIC FRACTURING TO INCREASE THEIR EFFICIENCY

D.V. Nikiforov,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The description of various types of hydraulic fracturing is given. The paper reveals the essence of acid fracturing. The article analyzes the application of acid fracturing in industry. The main factors on which the success of hydraulic fracturing depends are described. An analysis of the study in the field of acid fracturing design was carried out. The individual parameters specified in the design of acid fracturing are given.

Keywords: fracturing fluid, acid fracturing, well, fracture

Сущность метода ГРП заключается в нагнетании в призабойную зону жидкости под высоким давлением, в результате чего происходит разрыв горной породы и образование новых или расширение существующих трещин. Для сохранения трещин в открытом состоянии при снижении давления в них вместе с жидкостью закачивают закрепляющий агент – проппант. Жидкость, передающая давление на породу пласта, называется жидкостью разрыва.

Трещина разрыва, образующаяся в результате ГРП, может быть горизонтальной или вертикальной. Разрыв горной породы происходит в направлении, перпендикулярном наименьшему напряжению. Как правило, до глубины порядка 500 метров в результате гидроразрыва возникают горизонтальные трещины. На глубине ниже 500 метров возникают вертикальные трещины. Поскольку продуктивные нефтенасыщенные пласты залегают, как правило, на глубине ниже 500 метров, трещины разрыва в нефтяных скважинах всегда вертикальные [1].

Различают проппантный гидроразрыв и кислотный гидроразрыв.

Проппантный ГРП – гидроразрыв с использованием проппанта – расклинивающего материала, который закачивают в процессе ГРП для предотвращения смыкания созданной трещины. Эта разновидность ГРП используется, как правило, в терригенных пластах.

Когда говорят о гидравлическом разрыве пласта, чаще всего подразумевают именно проппантный ГРП [2].

Кислотный ГРП – гидроразрыв, при котором в качестве жидкости разрыва используется кислота. Применяется в случае карбонатных пластов. Созданная с помощью кислоты и высокого давления сеть трещин и каверн не требует закрепления проппантом. От обычной кислотной обработки отличается гораздо большим объемом использованной кислоты и давлением закачки (выше давления разрыва горной породы) [3].

Основные факторы, от которых зависит успешность ГРП:

- правильный выбор объекта для проведения операций;
- использование технологии гидроразрыва, оптимальной для данных условий;
- грамотный подбор скважин для обработки [4, 5].

При проектировании кислотного гидроразрыва для конкретных геологических условий необходимо задавать индивидуальные параметры операции в зависимости от ожидаемого результата. Например, такие как тип кислоты, её концентрация, состав инертных жидкостей подушки и разделителя, объёмы этих жидкостей для закачивания, давление и температура, при которых будет проводиться операция. Исследования в области применения кислотного гидроразрыва направлены в основном на то,

чтобы запроектированные параметры соответствовали геолого-техническим условиям проведения операций с целью повышения их успешности и длительности эффекта от них. В частности, в работах [6] и [7], 2011-го и 2017-го годов опубликованы результаты подобных исследований для нефтяных месторождений Удмуртии и Татарстана соответственно.

Для месторождений Удмуртии после проведения анализа показателей разработки было выявлено, что между успешностью проведения кислотного гидроразрыва и техногенной нагрузкой на скважину (проведение геолого-технических мероприятий по воздействию на пласт, например, предыдущие соляно-кислотные обработки и гидроразрывы, текущие и последующие темпы отбора жидкости) существует зависимость: чем больше было проведено мероприятий, тем ниже успешность планируемого кислотного гидроразрыва и чем выше последующий темп отбора жидкости, тем меньше сохраняется эффект от операции. В связи с этим был выбран и научно-технически обоснован критерий агрегативной стойкости водонефтяной эмульсии (способность системы к сохранению постоянной дисперсности), характеризующий изменение состояния пласта после проведения геологотехнических мероприятий перед операцией кислотного гидроразрыва. При стабилизации величины агрегативной устойчивости необходимо ограничивать соляно-кислотные обработки перед этой операцией. Был также разработан безреагентный метод регулирования таких параметров нефтекислотных жидкостей разрыва как вязкость, время жизни и реакционная способность при различных концентрациях соляной кислоты. При заданном времени жизни реакционная способность может быть увеличена в 3-45 раз.

Для продления эффекта от кислотного гидроразрыва были разработаны:

- а) методики нормирования отбора жидкости в зависимости от изменения величины агрегативной устойчивости;
- б) составы для разрушения вязких эмульсий и механических примесей, образование которых связано с высокими темпами отбора жидкости;
- в) внесение изменений в конструкцию УЭЦН для повышения длительности их работы.

Применение всего вышеописанного для повышения эффективности кислотного гидроразрыва на месторождениях Удмуртии позволило увеличить продуктивность скважин в 3 раза при сохранении эффекта от операции до 2,2 года [6].

Для карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана в отношении кислотного гидроразрыва проводилась разработка промышленных методов поиска параметров операций, проектирования этих операций на

основе аналитических моделей, разработка технических решений для совершенствования технологии в промышленных условиях. Были экспериментально определены скорость и порядок реакции растворения карбонатов в кислотных жидкостях разрыва при высоких давлениях, без выделения углекислого газа в отдельную фазу.

Были выявлены закономерности влияния сжимающего напряжения на проводимость трещины после кислотного гидроразрыва:

а) наиболее интенсивное снижение проницаемости трещины происходит в диапазоне напряжений 10-15 МПа (при депрессии в скважине 4-9 МПа);

б) наиболее интенсивно уменьшается проницаемость трещин в породах башкирского яруса (более чем в 500 раз), породы турнейского яруса более устойчивы к нагрузке.

Было также установлено, что наилучшее соотношение проводимости и длины трещины достигается при концентрациях HCL 18-20 %, а также, что максимальное отношение длины протравленной и гидравлически созданной трещин соответствует значениям 0,5-0,7 соотношения объемов буферной жидкости и кислоты.

В результате данных исследований, а также в контексте исследований оптимизации процессов гидроразрыва для месторождений Татарстана в целом были разработаны:

1) метод унифицированного дизайна для трещин кислотного гидроразрыва;

2) критерий кислотного гидроразрыва – более 6 м³ 15-20 % HCL на 1 м вскрытой толщины пласта;

3) алгоритм и программа расчёта кислотного гидроразрыва в EXCEL для выполнения дизайна кислотной трещины;

4) расчёт проницаемости кислотной трещины методом эквивалентного проппанта с применением коммерческого симулятора MFrac.

Внедрение полученных автором работы [7, 8] результатов позволило получить средний прирост дебита в 1,44 раза по сравнению со средними показателями и прибыль в размере 78,4 млн. руб.

Список литературы

[1] Загуренко А.Г. Комплексный подход к планированию, оптимизации и оценке эффективности гидроразрыва пласта : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 25.00.17 / А.Г. Загуренко; [Место защиты: Науч. центр нелинейной волновой механики и технологии РАН]. – Москва, 2011. 25 с.

[2] Меликбеков А.С. Теория и практика гидравлического разрыва пласта. / А.С. Меликбеков – М.: Недра, 1967. 141 с.

[3] Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. / М.Л. Сургучев – М.: Недра, 1985. 308 с.

[4] Алварато В. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Планирование и стратегии применения. Перевод с английского. / В. Алварато, Э. Манрик – М.: ООО «Премииум Инжиниринг», 2011. 244 с, ил. – (Промышленный инжиниринг).

[5] Методы повышения нефтеотдачи пластов / Л.М. Рузин, О.А. Морозюк. – Ухта, УГТУ 2014. 15 с.

[6] Салимов О.В. Гидравлический разрыв карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана: диссертация ... доктора Технические наук: 25.00.17 / О.В. Салимов; [Место защиты: ПАО Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти публичного акционерного общества Татнефть имени В.Д. Шашина], 2017.

[7] Федоров Ю.В. Повышение эффективности кислотного гидравлического разрыва пласта в карбонатных коллекторах: диссертация ... кандидата технических наук: 25.00.17 / Ю.В. Федоров; [Место защиты: Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т]. – Уфа, 2011. 99 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/2915.

[8] Басарыгин Ю.М. Исследование факторов и реализация мер долговременной эксплуатации нефтяных и газовых скважин. В шести тт. Т. 4, книга 2. Гидроразрыв пласта / Ю.М. Басарыгин, В.Ф. Будников, А.И. Булатов, Р.С. Яремийчук; Отв. ред. А.И. Булатов. – Краснодар: ООО "Просвещение-Юг", 2004. 357 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zagurenko A.G. An integrated approach to planning, optimizing and evaluating the effectiveness of hydraulic fracturing: Abstract of the thesis. ... candidate of technical sciences: 25.00.17 / A.G. Zagurenko; [Place of protection: Nauch. Center for Nonlinear Wave Mechanics and Technology RAS]. – Moscow, 2011. 25 p.

[2] Melikbekov A.S. Theory and practice of hydraulic fracturing. / A.S. Melikbekov – М.: Nedra, 1967. 141 p.

[3] Surguchev M.L. Secondary and tertiary methods for enhanced oil recovery. / M.L. Surguchev – М.: Nedra, 1985. 308 p.

[4] Alvarado V. Methods for increasing oil recovery from reservoirs. Planning and application strategies. Translation from English. / V. Alvarado, E. Manrik – М.: Premium Engineering LLC, 2011. 244 p., ill. – (Industrial engineering).

[5] Methods of enhanced oil recovery / L.M. Ruzin, O.A. Morozjuk. – Ukhta, USTU 2014. 15 p.

[6] Salimov O.V. Hydraulic fracturing of carbonate formations of oil fields of Tatarstan: dissertation ... Doctor of Technical Sciences: 25.00.17 / O.V. Salimov; [Place of protection: PJSC Tatar Research and Design Institute of Oil of the Public Joint Stock Company Tatneft named after V.D. Shashin], 2017.

[7] Fedorov Yu.V. Improving the efficiency of acid hydraulic fracturing in carbonate reservoirs: dissertation ... Candidate of Technical Sciences: 25.00.17 / Yu.V. Fedorov; [Place of protection: Ufim. state oil tech. university]. – Ufa, 2011. 99 p.: ill. RSL OD, 61 11-5/2915.

[8] Basarygin Yu.M. Study of factors and implementation of measures for the long-term operation of oil and gas wells. In six vols. V. 4, book 2. Hydraulic fracturing / Yu.M. Basarygin, V.F. Budnikov, A.I. Bulatov, R.S. Yaremiychuk; Rep. ed. A.I. Bulatov. – Krasnodar: LLC "Prosveshchenie-South", 2004. 357 p.

© Д.В. Никифоров, 2022

Поступила в редакцию 02.04.2022

Принята к публикации 15.04.2022

Для цитирования:

Никифоров Д.В. Исследования в области проектирования кислотного гидроразрыва пласта с целью повышения их эффективности // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-1(18). С. 40-45. URL: <https://ip-journal.ru/>